

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI RANG ANGLATUVCHI LEKSEMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Abelfazova Muxtasar Gulamovna

Farg‘ona davlat universiteti, Magistratura talabasi

mukhtasarabelfazova0022@gmail.com

Abstract: This article explores the linguacultural aspects of lexemes that illustrate the concept of "color" in Uzbek and English languages. By examining the lexical items associated with colors, we aim to uncover the cultural significance and cognitive perceptions that shape the understanding of color in both linguistic contexts.

Аннотация: В данной статье исследуются лингвокультурные аспекты лексем, иллюстрирующих понятие «цвет» в узбекском и английском языках. Исследуя лексические элементы, связанные с цветами, мы стремимся раскрыть культурное значение и когнитивные представления, которые формируют понимание цвета в обоих лингвистических контекстах.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillarida “rang” tushunchasini ifodalovchi leksemalarning lingvamadaniy jihatlari o‘rganiladi. Ranglar bilan bog‘liq bo‘lgan leksik elementlarni o‘rganish orqali biz ikkala til kontekstida rang tushunchasini shakllantiradigan madaniy ahamiyat va kognitiv hislarni ochish maqsad qilingan.

Key words: lexeme, culture, context, emotional impact, psychological aspect, linguistics, color, linguistic-cultural feature.

Ключевые слова: лексема, культура, контекст, эмоциональное воздействие, психологический аспект, лингвистика, цвет, лингвокультурная особенность.

Kalit so‘zlar: leksema, madaniyat, kontekst, emotsional ta’sir, psixologik jihat, lingvistika, rang, lingvakulturologik xususiyat.

Lingvokulturologiya — madaniyatshunoslik va tilshunoslik oʻrtasidagi umumiy fan boʻlib, til va madaniyat oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir va bogʻliqlikni, shuningdek, bu bogʻliqlikning shakllanishini va til hamda tildan tashqarida qanday aks etishini oʻrganadi⁵. Bu fan bir tomondan madaniy til omilining insoniyatdagi oʻrnini, ikkinchi tomondan esa til omilining inson hayotidagi ahamiyatini tahlil qiladi. Har bir til til egalarining tarixi bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, ularning anʼanaviy kundalik hayoti, joylashuvi va madaniyati haqidagi baʼzi maxsus jihatlarni aks ettiradi. Shuningdek, har bir til soʻzsiz til egalarining madaniyatiga taʼsir koʻrsatadi.

Ranglar inson hayotida muhim oʻrin tutadi, chunki ular nafaqat koʻz tomonidan qabul qilinadigan vizual tajribalarni ifodalaydi, balki madaniyat, til va psixologiya bilan bogʻliq chuqur maʼnolarga ega. Oʻzbek va ingliz tillarida rang anglatuvchi leksemalar oʻzlarining lingvakulturologik xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Ushbu maqolada ranglarning lingvakulturologik jihatlari, ularning madaniy konteksti va emotsional taʼsiri haqida batafsil maʼlumot beriladi.

"Rang" atamasi, umuman olganda, koʻz tomonidan qabul qilinadigan va turli spektral toʻlqin uzunliklariga mos keladigan vizual tajribalarni ifodalaydi. Ranglar odamlarning hissiyotlari, fikrlari va madaniyati bilan bogʻliq boʻlib, ular koʻplab sohalarda, jumladan sanʼat, dizayn, psixologiya va lingvistikada muhim rol oʻynaydi. Ranglarning universal va maxsus belgilari, ular bilan bogʻliq mifologik va psixologik dunyoqarashlar, rang anglatuvchi leksemalarning maʼno jihatlari dunyo tilshunosligida keng miqiyosda oʻrganilgan.

Rang atamasining lingvistik va madaniy jihatlari quyidagilardan iborat:

Ranglarning tildagi Lingvistik jihatlari:

- Rang atamaları har bir tilda oʻziga xos xususiyatlariga ega. Masalan, ingliz tilida "red", "blue", "green" kabi ranglarni ifodalovchi soʻzlar mavjud. Oʻzbek tilida esa "qizil", "koʻk", "yashil" kabi soʻzlar ishlatiladi.

- Ranglar haqida gapirganda, ularning sinonimlari, antonimlari va metaforik ishlatilishi ham muhimdir. Masalan, "qizil" rang koʻpincha sevgi yoki qizgʻinlik bilan

⁵ Sayidrahimova N., Qobulova U. Lingvokulturologiya – tilshunoslikning alohida sohasi // Oʻzbek tili va adabiyoti, 2015. – №4. – B. 87-91.

bog'lanadi. “Oq ‘ranggi esa doimo ‘Qora’ rang bilan birga antonim sifatida qo‘llaniladi.

Ranglarni tildagi Madaniy jihatlari:

- Ranglar madaniyatda turli ma'nolarni anglatishi mumkin. Masalan, O‘zbek madaniyatida oq rang poklik va tozalikni ifodalaydi, qizil rang esa ko‘pincha quvvat va hayot bilan bog'liq.

- Ingliz madaniyatida esa qizil rang sevgi va ehtirosni, oq rang esa to‘y va hayotdagi yangi boshlanishlarni anglatadi.

Ranglardagi Emotsional va psixologik jihatlari:

- Ranglar insonlarning hissiyotlariga ta'sir qiladi. Qizil rang stressni kamaytirishi yoki energiya berishi mumkin, ko‘k rang esa aksincha psixologiyada tinchlantiruvchi ta'sir ko‘rsatadi deb e'tirof etiladi.

- Ranglar orqali odamlar o‘z his-tuyg'ularini ifodalashlari mumkin. Masalan, ingliz tilida “feel blue” – “ ko‘k xis qilmoq” (so‘zma so‘z tarjimasida) qayg'u yoki melanxoliya hissini anglatishi mumkin. Ushbu tildagi qizil rang bilan bog'liq boshqa bir birlikma “I feel red” – “Men o‘zimni qizil xis qilyabman” (so‘zma so‘z tarjimada), shaxsni jahli chiqib turganini, nimadandir ranjiganini anglatadi.

"Rang" atamasi nafaqat vizual tajriba, balki madaniy, lingvistik va emotsional kontekstda ham muhim ahamiyatga ega. Ranglar orqali odamlar o‘z fikrlarini, his-tuyg'ularini va madaniy an'analarini ifodalashadi. Shu sababli rang atamalarining tahlili til va madaniyat o‘rtasidagi murakkab aloqalarni tushunishga yordam beradi.

Quyida o‘zbek va ingliz tillaridagi rang leksemalari va ularning ushbu madaniyatlardagi ma'no va xususiyatlariga to‘xtalib o‘tamiz.

O‘zbek Tili:

O‘zbek tilida ranglar ko‘plab so‘zlar bilan ifodalanadi. Masalan:

- Qizil – sevgini anglatadi.
- Yashil – tabiat, umid va yangilanishni ifodalaydi.
- Oq – poklik, tinchlik va tozalikni bildiradi.
- Qora – qayg'u, sirli va noaniqlikni anglatadi.

Ingliz Tili:

Ingliz tilida ranglar ham keng tarqalgan va turli ma'nolarni anglatadi:

- Red – sevgi, qizg'inlik va kuchni ba'zan jahlni ifodalaydi.
- Green – tabiat, umid va yangilanishni anglatadi.
- White – yangi boshlanishlarni bildiradi.
- Black – kuch qudratni anglatadi.

Madaniy Kontekstda Ranglar:

Ranglarning madaniy konteksti ularning ma'nosini yanada boyitadi. O'zbek va ingliz madaniyatlarida ranglarning o'ziga xos ma'nolari mavjud.

O'zbek Madaniyatida ko'k rangining madaniy tahlili va ma'nolari:

Butun ko'k yuzini qora bulut qopladi.

Butun ko'k yorishdi va portlash sodir boldi.

Ko'kda son-sanoqsiz samoviy jismlar mavjud.

Yuqoridagi gaplardan ko'rishimiz mumkinki, ko'k so'zi bu yerda rang emas osmon, samo ma'nolarida qo'llanilgan.

Nilufarning kiyib olgan ko'k libosi o'ziga juda yarashib turar edi. Ushbu gapda ko'k, moviy, akuamarin rangini anglatmoqda.

Xali ko'k o'rikni tishlagan Abdullohning yuzlari tirishdi. Berilgan gapda esa ko'k leksemasi pishmagan, yashil (meva), g'o'r ma'nosida ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin.

Ingliz madaniyatida ranglar va ularning madaniy tahlili va ma'nolari:

Ingliz adabiyotida “green” - "yashil" rang tabiat va dam olishni anglatuvchi psixologik jihatlarda qo'llaniladi. U gunohkorlikni ham anglatishi mumkin. Ammo Uilyam Jerald Goldingning "Pashshalar hukmdori" (The lord of flies) asarida yashil rang begunohlik va etuklikni ifodalash uchun ishlatiladi⁶. Bunga asardagi bolalar yam-yashil orolda, tabiat qo'ynida qolganliklari ramziy ma'no ifodalaydi.

“Black” - qora, shuningdek, gotika adabiyotida yovuzlik, o'lim, kuch, sir va qo'rquvni ramziy qilish uchun ishlatiladigan rangdir. Qora ham, ayniqsa, she'riyatda salbiy ma'noga ega va qizil yoki to'q sariq rang bilan birlashganda juda agressiv rang sxemasini yaratishi mumkin. Edgar Allen Poning "Qarg'a" asari o'limni timsol qilish

⁶ Maslova V. A. Lingvokul'turologiya – Moscow: Akademiya, 2001. – 208 c.

uchun qora qushdan foydalanadi. Hatto "Buyuk Getsbi" asarida ham qora g'ildirak motamni ifodalash uchun ishlatilgan. Bundan tashqari, rasm chizishda insonning bosh qismida qora gulchambarni chizish asabiylilikni va qora daryolar qayg'uni ko'rsatadi.

Qizil "red" - rang ingliz madaniyatida sevgi va ehtirosni anglatadi, shuningdek, Valentine's Day- Vlentini kuni kabi bayramlarda muhim rol o'ynaydi.

Rang anglatuvchi leksemalar tilning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. O'zbek tilidagi rang so'zlari ko'pincha an'anaviy va folklor elementlari bilan bog'liq bo'lsa, ingliz tilidagi rang so'zlari zamonaviy kontekstda keng tarqalgan.

- O'zbek tilida ranglar ko'pincha an'anaviy hikoyalar, qo'shiqlar va xalq og'zaki ijodida uchraydi. Bu ranglarning madaniyatdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi.

- Ingliz tilida ranglar reklama, moda va dizaynda keng qo'llaniladi. Ranglar orqali brendlarni ajratish va iste'molchilarni jalb qilish maqsadida foydalaniladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, O'zbek va ingliz tillaridagi rang anglatuvchi leksemalar nafaqat vizual tajribalarni ifodalabgina qolmay, balki madaniyat, tarix va psixologiya bilan bog'liq chuqur ma'nolarga ham ega. Ranglarning lingvakulturologik xususiyatlari ularning ijtimoiy konteksti va emotsional ta'siri bilan birgalikda tahlil qilinganda, odamlarning dunyoqarashi va madaniy qadriyatlarini tushunishga yordam beradi. Ranglar orqali odamlar o'z his-tuyg'ularini ifodalashadi va bu jarayon turli tillarda o'ziga xos shakllarda namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1 Базарбаева А. М. Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши. Автореф. дис.... канд. филол. наук. - Т.: 2019.- С 12.

2 Jumaniyozov S. A.Navoiyning asarlarida ranglar jilosi. "Science and Education" scientific journal, 2020.- S.110-120.

3 Кравков С. В. Цветовое зрение— Москва :Академии Наук СССР, 1951. — 180 с.

4 Khakimova S.I. Linguacultural aspects of primary colors in English and Uzbek languages. Vol 2, Issue 2,2022 - p. 26-31.

5 Maslova V. A. Lingvokul'turologiya – Moscow: Akademiya, 2001. – 208 s.

6 Mironova L.N. Semantics of color in the evolution of the human psyche // The problem of color in psychology. - M.: Flinta 1993. – Pp. 172-188. - ISBN 5-02-013405-8.

7 Rumi J. Ichindagi ichingdadir. – Toshkent: Yozuvchi, 1997. – 134 s.

8 Светличная Т.Ю. Сравнительные лингвокультурные характеристики цветообозначения и цветовосприятия в английском и русском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Пятигорск, 2003. – 17 с.

9 O'zbek tilining izohli lug'ati. 5-jildli. 80 mingdan ortiq so'z va so'z birikmasi – Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

10 Cambridge Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.